

**GENDER TENGLIK VA POZITIV DISKRIMINATSIYA
TUSHUNCHALARI AHAMIYATI.**

Fayzieva Gulzoda Ulugbekovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Sirtqi bo'lim Amaliy psixologiya yo'nalishi 4 bosqich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7269348>

Annotatsiya: Jins bo'yicha kamsitish nima? Ayollarni armiyaga chaqirmaslik ularning huquqlarini kamsitishmi? Farzandni dunyoga keltirish uchun ta'til berilmasa, erkakning huquqi kamsitilgan sanaladimi? Qaysi hollarda ayollarga imtiyoz berilishi kerak, qaysi holatda erkaklarga? Bu savollarga batafsil javob berish va ushbu munosabatlarni tartibga solish uchun gender tenglik to'g'risidagi qonunga ehtiyoj bor edi. Ushbu maqolada yuqoridagi savollarga atroflicha ta'rif berilgan.

Kalit so'zlar: Gender tengligi , jinsiy tenglik , pozitiv diskriminatsiya , gibrid diskriminatsiya .

Gender tengligi va jinsiy tenglik, aniqrog'i: erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglik — bu oilada erkaklar va ayollar o'rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlar. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra , gender tengligi — bu patriarxal tizimdan keyingi ijtimoiy-jinsiy munosabatlarning keyingi bosqichi. Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to'siqlarni o'rganish va yo'q qilish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat. O'zbekistonda gender tengligi. O'zbekiston gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatida 2019-yildan boshlab qatnashishni boshladi. 2019-yil holati bo'yicha O'zbekistonning gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatidagi 189 mamlakat ichida 62-o'rinni egalladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg'armasi (UNFPA) ekspertlarining fikriga ko'ra, O'zbekistondagi har 100 000 dan 29 ayol gender tengsizlik tufayli vafot etishi va 15-19 yoshdagi har ming o'spirin qiz uchun tug'ish ko'rsatkichi 23,8 ni tashkil qiladi.

Konstitutsiyada xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi mustahkamlab qo'yilgan bo'lsa, yana alohida qonun qabul qilishga ehtiyoj bor edimi? Albatta, bor edi. Birinchidan, Konstitutsiyada juda ko'plab huquqlar tilga olingan, lekin ularning deyarli barchasi haqida qonunlar bor. Masalan, ta'lim olish, sog'liqni saqlash, so'z erkinligi va hokazo.

Konstitutsiya bosh qomus sifatida huquqlarni jamlaydi va kafolatlaydi. Ammo ularni amalga oshirish tizimi va himoyalash mexanizmlarini qonunlarda batafsil bayon etishga doim ehtiyoj bor. Shu ma'noda gender tenglik to'g'risidagi Qonun

jinslararo teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash, bu boradagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish maqsadida ishlab chiqilgan.

Jins bo'yicha kamsitish nima? Ayollarni armiyaga chaqirmaslik ularning huquqlarini kamsitishmi? Farzandni dunyoga keltirish uchun ta'til berilmasa, erkakning huquqi kamsitilgan sanaladimi? Qaysi hollarda ayollarga imtiyoz berilishi kerak, qaysi holatda erkaklarga? Bu savollarga batafsil javob berish va ushbu munosabatlarni tartibga solish uchun gender tenglik to'g'risidagi qonunga ehtiyoj bor edi.

Olaylik bir fuqaro (u ayol yoki erkak bo'lishi mumkin) ish o'rnida gender kamsitishga duchor bo'ldi. Shunda u huquqlarini himoya qilishini so'rab kimga, qayerga, qaysi organga murojaat qilishi kerak? Kadrlar bo'limigami? Bu uning vakolatiga kirmaydi. Sudmi? Uzoq va serxarajat jarayon.

Endi davlat organlarida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash masalalari bo'yicha vakolatli mansabdor shaxs belgilanmoqda. Vakolatli shaxsning majburiyatlarini bajarish davlat organi rahbarining o'rinbosarlaridan birining zimmasiga yuklatiladi.

Demak, gender tenglik masalasiga korxonada va tashkilotning o'zida munosabat bildirish va vaziyatni o'nglash mexanizmi paydo bo'ldi.

Pozitiv diskriminatsiya nima?

Gender tenglik mavzusi ko'tarilganda "pozitiv diskriminatsiya" degan tushuncha ko'p tilga olinyapti va muhokama qilinmoqda. Bu masala yuzasidan ayrim tushuntirishlarga ehtiyoj borligi ma'lum bo'lmoqda.

Pozitiv diskriminatsiya – bu kam sonli bo'lgan guruh yoki qatlamga alohida imkoniyatlar va kvotalar berish degani. U korxonada, ta'limda, ilmda va hokazo sohalarda gender tenglikka erishish uchun qo'llanadigan usuldur.

Masalan, O'zbekistonda olim, muhandis, dasturchi, jarroh (va hokazo) ayollar kam. Ushbu sohalarda ayollarning ko'payishiga esa ehtiyoj mavjud. Shunday sharoitda qizlarni ushbu yo'nalishlarga ko'proq jalb qilib o'qitish, buning uchun ularga alohida shart-sharoitlar yaratish pozitiv diskriminatsiya hisoblanadi.

Qonunda davlat xizmatida gender siyosatini amalga oshirish uchun vaqtinchalik tarzda bir jinsdagi xizmatchilar uchun kvotalash tizimi joriy etilmoqda. Ya'ni har bir davlat korxonada va tashkilotlarida xotin-qizlar va erkaklar vakilligining mutanosibligi ta'minlanguncha vaqtinchalik jins kvotalari belgilanadi. Mutanosiblikka erishilgach, kvotalar bekor qilinishi mumkin.

Kimdir bizga bunday "chala tenglik", "gibrid diskriminatsiya" nega kerak deyishi mumkin. Trampning pozitiv diskriminatsiyaga qarshi qilayotgan ishlarini misol keltirishadi ba'zilar. Boshqa jamiyatlarni bilmadim-ku, ammo an'anaviy o'zbek

jamiyatida pozitiv diskriminatsiyaga katta ehtiyoj mavjud. Chunki ayollarimizning ta'lim olishi, ilm bilan shug'ullanishi va ijtimoiy faolligini rag'batlantirishga ehtiyoj katta. Qolaversa, jamiyatimizda ayollar zimmasiga ortilgan maishiy majburiyatlar yuki ham og'ir.

Oilaviy munosabatlar va urf-odatlar-chi?

Ko'pchilik qonunning uzoq yillardan beri shakllanib kelgan va an'anaga aylangan urf-odatlarga zid kelishi, ularning ildiziga bolta urishi va oilaviy munosabatlarga aralashib, ularni izdan chiqarishi to'g'risidagi xavotirlarini bayon etmoqdalar. Hatto feminizmning g'arbga xos salbiy oqibatlarini misol keltirmoqdalar.

Ularni xotirjam qilish uchun ta'kidlash lozimki, Qonun oilaviy munosabatlarga aralashmaydi, hech kimni hech nimaga majburlamaydi yoki mavjud huquqlarni cheklamaydi. Faqat tomonlar uchun yangi huquqlar va imkoniyatlar taqdim etish orqali munosabatlarni muvozanatlash imkonini beradi. Undan foydalanish yo foydalanmaslik, albatta, tomonlarning o'zlariga havola.

Masalan, farzand dunyoga kelgach beriladigan ta'til borasida Qonunda shunday deyilgan:

"Ham ota, ham ona bola tug'ilishi munosabati bilan haq to'lanadigan ta'til olish huquqiga ega. Bolaga qarash bo'yicha ta'tilning davomiyligi ota-onaning ixtiyoriga ko'ra ular o'rtasida taqsimlanishi mumkin, bunda ota-ona ta'tildan qismlarga bo'lgan holda foydalanishlari mumkin".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kalabixina I. Ye. Kratkiy ponyatiyniy slovar po gendernim issledovaniyam // Sotsialniy pol: ekonomicheskoe i demograficheskoe povedenie Uchebno-metodicheskie materialy po kursu. M., 1998.
2. ↑ Gender tenglik bo'yicha butunjahon statistikasi.
3. ↑ Gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxati (PDF).
4. ↑ <https://lex.uz/docs/-4494849> Xotin-qizlar teng huquq kafolatlari to'g'risidagi O'RQ-562 02.09.2019
5. Constitution of the Republic of Uzbekistan, Article 46
6. Law "On guarantees of equal rights and opportunities for women and men", August 23, 2019